

Aprendizaje profundo para la detección de BAAR en microscopía de esputo

Lara Visuña, Javier Garcia-Blas y Jesús Carretero¹

Resumen— Hoy en día, la tuberculosis es una de las enfermedades más mortíferas. Sin embargo, se ha demostrado que un diagnóstico rápido tiene una gran influencia en el pronóstico y evolución de la enfermedad. El objetivo de este trabajo es la aceleración del tiempo de diagnóstico, así como la mejora de la sensibilidad de la microscopía de esputo como herramienta de diagnóstico de la tuberculosis. Este trabajo presenta una novedosa técnica de aprendizaje profundo para la detección automática de bacilos acidorresistentes (BAAR) en la microscopía de esputo con tinción de Ziehl Neelsen (ZN). En primer lugar, las imágenes de microscopía se preprocesan y fragmentan. A continuación, una única red convolucional indica que fragmentos de la imagen contienen bacilos. Los resultados demuestran la eficacia del sistema, obteniendo un *recall* de 92,86% y una precisión de 99,49%, además de una reducción del tiempo de análisis respecto a las técnicas convencionales. Finalmente, comparando el sistema con trabajos previos, demostramos obtener una mejora considerable en los resultados. El procedimiento presentado en este artículo es generalizable a otras técnicas de microscopía y a otros campos de estudio en los que el objeto a localizar tenga un tamaño y contraste reducido respecto a la imagen completa.

Palabras clave— CNN, aprendizaje profundo, visión artificial, BAAR, Tinción ZN.

I. INTRODUCCIÓN

HOY en día, la tuberculosis (TB) es una de las enfermedades más mortíferas. Es una enfermedad contagiosa causada por la bacteria *Mycobacterium Tuberculosis*, la cual, se propaga a través del aire. Se calcula que en 2021 se produjeron más de 1,6 millones de muertes por tuberculosis en todo el mundo, siendo la mayor causa de muerte por un único agente infeccioso, hasta la llegada del brote pandémico de coronavirus (COVID-19) [1]. A pesar de este gran número de muertes, alrededor del 85% de las personas pueden curarse con un diagnóstico y tratamiento adecuados [1].

Pese al progreso de la tecnología y de los avances médicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de reducciones en el número total de personas diagnosticadas de tuberculosis en 2020 y 2021, lo que, según ellos, podría reflejar un aumento del número de casos no diagnosticados. Es importante resaltar que un diagnóstico rápido y preciso permite romper la transmisión de la enfermedad, así como el inicio temprano del tratamiento. Existen múltiples técnicas de diagnóstico, como son el cultivo bacteriano o las pruebas moleculares. Uno de los métodos de diagnóstico más utilizados es la microscopía de esputo, una técnica muy conocida que permite la detección de la enfermedad, así como el seguimiento del

tratamiento y la evolución de la infección. La microscopía de esputo es una técnica de diagnóstico barata y rápida, lo que la convierte en la primera herramienta de diagnóstico en los países en vías de desarrollo. La microscopía de esputo es un proceso manual y laborioso que requiere la observación a través de un microscopio para localizar los bacilos. Esta técnica es propensa a errores, su sensibilidad es de alrededor del 55-95% dependiendo de la experiencia de los técnicos de laboratorio, pero también dependiendo de la carga infecciosa del paciente [2].

Una de las técnicas de microscopía de esputo más extendida es la tinción de Ziehl Neelsen (ZN), en la que los bacilos acidorresistentes (BAAR), como la *Mycobacterium Tuberculosis*, cambian de color, pasando a rojo o rosa fuerte. Los bacilos se pueden ver en los portaobjetos de microscopía en diferentes formas: bacilos individuales, en forma de V, cúmulos o fragmentos de bacilo. Cabe destacar que, la cantidad de bacilos reportada está directamente relacionada con el nivel de infección y cuán infeccioso es un paciente [3]. Además, incluso los fragmentos presentes en la muestra deben ser reportados, aunque debido a su reducido tamaño pueden pasar desapercibidos.

El diagnóstico de la tuberculosis requiere analizar múltiples imágenes de microscopía en busca de signos de la enfermedad. Si no se encuentran BAAR en 100 campos microscópicos, la prueba se notifica como negativa. Si se informan nueve o menos bacilos en 100 campos de microscopía, el resultado es escaso. Con una mayor cantidad de bacilos informados, la graduación debe ser de 1+ a 3+, siguiendo las indicaciones descritas en la tabla I. Es importante resaltar que la sensibilidad de la microscopía ZN disminuye si la concentración de bacilos es inferior a 1000/ML en el esputo, entonces, sólo el 10% de los campos analizados en el portaobjetos mostrarán la presencia de BAAR [3].

Tabla I: Diagnóstico y clasificación de la tuberculosis según el recuento de BAAR en imágenes microscópicas [3], [4].

BAAR	Campos de microscopía	Clasificación
0	Reportados en 100 campos de microscopía	Negativo
1-9	Reportados en 100 campos de microscopía	Escaso
10-99	Reportados en 100 campos de microscopía	1+
1-10	Reportados por cada campo de microscopía	2+
>10	Reportados por cada campo de microscopía	3+

Dado la importancia de detectar todos los bacilos y con el objetivo de evitar la dependencia del factor humano y aumentar la sensibilidad, este trabajo diseña, implementa y evalúa un detector automático de bacilos en microscopía de esputo utilizando técnicas de aprendizaje profundo. La literatura existen-

¹Departamento de Informática, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), e-mail: lvisuna@pa.uc3m.es, {fjblas, jcarrete}@inf.uc3m.es.

te ha reportado resultados notables para la detección automática de bacilos en microscopía de esputo con tinción ZN. Debido al color rosado que adquieren los BAAR diferentes trabajos han explotado su detección mediante procesado de imagen [5], [6]. En la literatura actual el procesamiento de imágenes se complementa en diferentes estudios con técnicas de *Deep learning* [7].

Para detectar bacilos individuales y lindantes, Panicker et al. [8] desarrollan un detector automático de bacilos. Esta solución se evaluó con 22 imágenes microscópicas de frotis, logrando un 97,13% de *recall* y un 78,4% de precisión. El método propuesto utilizó un enfoque de segmentación simple para clasificar el primer plano y el fondo de la imagen, después de eso, el primer plano es clasificado por una CNN entre bacilos y no bacilos. También en 2018, un algoritmo completo de aprendizaje profundo presentado por Kant et al. [9]. Se propuso extraer fragmentos de (20x20) píxeles de la imagen original, luego dos CNN en cascada clasifican los fragmentos entre bacilos y no bacilos. Otra técnica completa de aprendizaje profundo fue propuesta por El-Melegy et al. [10], donde se utilizó una arquitectura *Faster R-CNN* para la detección de bacilos. *Faster R-CNN* combina una red de propuesta de región (RPN), y una CNN (VGG16, en este caso), logrando un *F-score* del 89,7%.

En 2021, V. Shwetha et al. [11] propusieron otro algoritmo de dos etapas. En primer lugar, tras una etapa de preprocesamiento, se utiliza el método *k-means* para la segmentación. A continuación, una CNN pre-entrenada clasifica la segmentación en bacilos u otra célula. SqueezeNet alcanza un *accuracy* del 97%, diferenciando las células de los bacilos. Además también se han realizado esfuerzos para detectar otros parámetros relacionados con la enfermedad, como el nivel de infección [12] o la presencia o ausencia de tuberculosis [13].

La literatura existente presenta algoritmos y métodos disponibles para la detección de BAAR. Sin embargo, esta línea de investigación sigue siendo un reto. La práctica habitual para la detección de bacilos tuberculosos es la siguiente: tras el preprocesamiento, un primer algoritmo propone regiones candidatas o descarta el fondo, seguido de un algoritmo de clasificación. Con este esquema, algunos bacilos pueden ser contados erróneamente o etiquetados como fondo. Podemos observar la necesidad de un algoritmo de una etapa en la literatura. En este trabajo, proponemos un algoritmo de una etapa basado en *deep learning* para la detección de BAAR, evitando la fase de propuesta de candidatos. Este esquema evita falsos negativos y acelera la detección de BAAR así como el diagnóstico de tuberculosis. El detector se ha diseñado enfatizando la localización de bacilos individuales y fragmentos de estos, debido a su mayor dificultad a la hora de ser vistos y reportados en las imágenes microscópicas. Las principales aportaciones del trabajo son las siguientes:

- Se ha diseñado y desarrollado una técnica para detectar bacilos con un algoritmo de aprendi-

dizaje profundo de una etapa. En el sistema, las imágenes de microscopía son preprocesadas y fragmentadas. A continuación, se introducen en la Red Neuronal Convolutiva (CNN), que decide que áreas de la imagen son reportadas como bacilos.

- Se han comparado múltiples métricas de evaluación con trabajos previos, mostrando una mejora significativa en la detección de bacilos acidoresistentes en imágenes de microscopía. El sistema mostró un *recall* del 92,86% y una precisión del 99,49%.
- Este enfoque acelera el proceso de recuento de BAAR, especialmente cuando se hace uso de unidades de procesamiento gráfico (GPUs), reduciendo el tiempo de diagnóstico. Además, mejora la sensibilidad frente a la búsqueda manual de bacilos.
- Se ha demostrado que el algoritmo alcanza altos niveles de abstracción, además su arquitectura de una etapa favorece que sea altamente generalizable. Puede ser entrenado para localizar otras bacterias y gérmenes en imágenes de microscopía. Además se puede aplicar a otras áreas, en las que sea necesario localizar elementos de tamaño reducido respecto al tamaño de la imagen completa.

A continuación se presentan los materiales y procedimientos implementados durante el desarrollo del sistema. Las secciones III y IV muestran los resultados experimentales y las discusiones sobre estos, respectivamente. Finalmente, en la sección V se presentan las principales conclusiones del proyecto.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El sistema propuesto para la detección automática de bacilos de tuberculosis utiliza imágenes microscópicas de tinción ZN, que pueden introducirse en el sistema de manera individual o en lotes. Las imágenes de microscopía se mejoran y fragmentan siguiendo el esquema presentado en las secciones II-A y II-B. Los fragmentos resultantes que, tienen unas dimensiones de 80 píxeles de alto y 80 píxeles de ancho, son introducidos en la arquitectura CNN, entrenada siguiendo los procedimientos descritos en la sección II-C.

Fig. 1: Arquitectura de bloques del sistema de detección de bacilos de aprendizaje profundo.

El detector está formado por una CNN seguida de una red neuronal densa. Para la parte convolucional del sistema se implementa la arquitectura Nas-Netmobile, propuesta por Google Brain [14]. La familia de redes NASNet se diseñaron automáticamente mediante una *Neural Architecture Search* (NAS) junto con un controlador *Recurrent Neural Network* (RNN). NASNetMobile se diseñó con el objetivo de lograr una alta precisión y una baja latencia de inferencia. Tras esta red, se implementa la red neuronal profunda compuesta de una capa oculta con 128 neuronas que utilizan ELU (mostrada en la ecuación 1) como función de activación. A continuación, la capa de salida incluye 2 neuronas diseñada con Softmax (mostrado en la ecuación 2) como función de activación. Las dos neuronas de salida diferencian entre los fragmentos de la imagen que contiene bacilos o únicamente de fondo. Entre las dos capas densas se incluye un *dropout* con el objetivo de controlar el sobreajuste. La arquitectura completa del sistema de detección se presenta en la figura 1.

$$f(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ \alpha(e^x - 1), & x \leq 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$S(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}} \quad (2)$$

Con el fin de hacer un cuadro delimitador ajustado y evitar la notificación de información imprecisa, cuando se detecta la presencia de bacilos en un fragmento de imagen, sólo el área central de este se señala como bacilo. Una vez que el sistema ha analizado todos los fragmentos, la imagen de microscopía se muestra con todos los bacilos identificados.

A. Adquisición y procesamiento de los datos

Para el desarrollo de este proyecto se emplearon 200 imágenes de microscopía ZN de esputo. Las imágenes de microscopía fueron recogidas por “AI Research and Automated Laboratory Diagnostics” y son de acceso abierto a través de la plataforma Kaggle¹. Todas las imágenes están en formato *jpg* con un tamaño de 1.124 x 1.636 píxeles. El conjunto de datos incluye cuadros delimitadores que enmarcan los bacilos, reportados en archivos *XML*.

Tabla II: División de la base de datos en imágenes para entrenamiento, validación y *test*.

	Entrenamiento	Validación	Test	Total
Imágenes	120	40	40	200
Bacilos reportados	436	235	188	859

La división de las imágenes de microscopía para entrenamiento, validación y *test* se llevó a cabo de manera aleatoria, resultando como muestra la tabla II. Además, la tabla resume la cantidad de bacilos

¹<https://www.kaggle.com/datasets/saife245/tuberculosis-image-datasets>

reportados en los archivos *XML*. El número de bacilos reportados por imagen microscópica se encuentra entre 0 y 18, siendo la media de 4 bacilos por imagen. Durante la fase de preparación de los datos, se corrigieron los cuadros delimitadores de las imágenes de entrenamiento para facilitar y mejorar el entrenamiento de la CNN.

Las imágenes de microscopía del conjunto de datos presentan diferentes intensidades de luz, estructuras biológicas y fondos. La figura 2 contiene una muestra de las imágenes de esputo. Las imágenes incluyen principalmente fragmentos de BAAR, bacilos individuales o pequeños grupos de bacilos, debido a que son más difíciles de localizar mediante el procedimiento manual y es el objetivo central de la investigación.

Fig. 2: Ejemplos de las imágenes de microscopía.

Se aplica un esquema de normalización a las imágenes de esputo para homogeneizarlas aplicando la ecuación 3.

$$Img_{norm}(x_i) = \frac{Img_{ori}(x_i) - Min_{pixel}}{Max_{pixel} - Min_{pixel}} \quad (3)$$

Como conjunto control se incluyen seis imágenes de microscopía pertenecientes a pacientes con una mayor carga bacteriana. Las imágenes de control presentan no solo mayor cantidad de bacterias sino también diferentes formaciones de cúmulos. Estas imágenes nos permiten evaluar como actuaría el sistema frente a situaciones para las que no ha sido entrenado.

B. Procedimientos de fragmentación

Las imágenes preprocesadas pasan a fragmentarse con el objetivo de localizar los bacilos. Como las imágenes de microscopía suelen tener una alta resolución su fragmentación facilita su manejo evitando limitaciones de memoria RAM o GPU [15]. Para seleccionar las dimensiones de las imágenes fragmentadas se analizaron los cuadros delimitadores de las imágenes de entrenamiento (ver figura 3). Buscando un tamaño que permita encuadrar la mayoría de bacilos de manera precisa. Se selecciona un tamaño de 80 píxeles de alto y 80 píxeles de ancho.

Los fragmentos se forman con una ventana deslizante, con pasos de 40 píxeles, hasta cubrir todo el área de la imagen de microscopía. Este método

Fig. 3: Distribución del área, longitud y ancho de los cuadros delimitadores informados para las imágenes de entrenamiento.

permite que cada fragmento comparta píxeles con el fragmento anterior y posterior, así como, con el fragmento superior y el inferior, consiguiendo así que todos los bacilos sean captados por la ventana deslizante para su posterior clasificación.

Para entrenar la red neuronal es necesario indicar que fragmentos incluyen BAAR y cuales no. Para esto se utiliza la ecuación 4, solo si el resultado es mayor de 0,5 el fragmento se le presentará a la red como con bacilo. Dado que los bacilos tienen un tamaño reducido en referencia a la imagen y ocupan un área pequeña incluso en los fragmentos, en la ecuación 4 se considera como $Area_C$ el área central del fragmento, de dimensiones de (40x40) píxeles. Este $Area_C$ se evalúa respecto los cuadros delimitadores informados ($Area_R$).

$$IOA = \frac{Area_R \cap Area_C}{Area_C} \quad (4)$$

En la figura 4 se muestran los fragmentos resultantes de esta clasificación, mostrando la primera fila fragmentos informados como con bacilos y la segunda como no bacilos. Podemos observar que un porcentaje de bacilo elevado tiene que estar incluido en el fragmento para clasificarse como bacilo.

Fig. 4: Fragmentos resultantes.

C. Procedimientos de entrenamiento

El entrenamiento es la etapa más importante del aprendizaje de una red neuronal. Para entrenar la CNN, sólo se utilizó el conjunto de entrenamiento. Las 120 imágenes de microscopía se fragmentaron, de modo que tras el preprocesamiento y la fragmentación se obtuvieron 130180 fragmentos. Según el procedimiento descrito anteriormente, los fragmentos se etiquetaron como bacilos o fondo. Los datos de entrenamiento finales están muy desequilibrados, en los

130180 fragmentos, sólo 995 fueron etiquetados como bacilos. En base a esto, se seleccionó la función de pérdida de Poisson (mostrada en la ecuación 5).

$$L_{poisson} = \sum_{i=1}^n y_{pred_i} - Y_i * \log(y_{pred_i}) \quad (5)$$

Para evitar el sobreajuste y aprovechar los entrenamientos previos, se aplica un esquema de aprendizaje por transferencia seguido de un entrenamiento suave. Explotamos NASNetmobile con el entrenamiento previo obtenido en ImageNet [16]. El sistema completo de aprendizaje profundo se entrenó en 50 *epoch*, se seleccionó un tamaño de *batch* de 32 imágenes y una tasa de aprendizaje de 1,00E-04 en el optimizador Adam. Los hiperparámetros se seleccionaron en función de los resultados de validación, con el fin de optimizar varias métricas como el *accuracy*, el *recall*, la precisión y el valor F1.

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección presentamos los resultados de entrenamiento y rendimiento de nuestro modelo. Los experimentos se realizaron con Jupyter Notebooks, y se implementaron utilizando Python 3.6.9, TensorFlow 2.5.0 y Keras 2.5.0. El entrenamiento se ejecutó con una NVIDIA RTX 3090. El sistema se entrenó durante 4,5 horas hasta alcanzar 50 *epoch*. Las curvas de pérdida y *accuracy* se presentan en la figura 5. Muestran una *accuracy* final del 99,98 % para las imágenes de entrenamiento y del 99,06 % para las imágenes de validación.

Fig. 5: Curvas de pérdidas y *accuracy* en las imágenes de entrenamiento y validación.

Utilizamos 40 imágenes de prueba para evaluar nuestro sistema, el resultado de las 40 imágenes se obtuvo en 50,76 segundos. El sistema de detección alcanzó un *accuracy* en la clasificación de fragmentos del 99,34 %. Sin embargo, los fragmentos no están equilibrados, ya que hay unas 100 veces más fragmentos de fondo que fragmentos que contienen bacilos. Por lo tanto, el resultado a nivel de bacilos se presenta en la tabla III, donde el *recall*, la precisión y el *F1-score* se calculan analizando los bacilos detectados en las imágenes de microscopía frente a los bacilos presentes en las imágenes de microscopía. El sistema obtuvo un 92,86 % de *recall* y un 99,49 % de precisión en la detección de bacilos en imágenes de microscopía con tinción ZN de esputo.

En la figura 6 se muestran resultados del sistema de detección de bacilos. Cada columna muestra una imagen de microscopía diferente, incluyendo imagen

Tabla III: Eficacia del detector a nivel de bacilos.

	<i>Recall</i>	<i>Precisión</i>	<i>F1</i>
Resultados de <i>Test</i>	92.86 %	99.49 %	96.06 %

Fig. 6: Resultados de detección en las imágenes de microscopía con tinción ZN. Original (primera fila), cuadros delimitadores originales (segunda fila) y salida del sistema (última fila).

original, el cuadro delimitador original y el resultado del sistema.

Para evaluar la generalización del sistema se realizaron experimentos con imágenes de microscopía que pertenecen a pacientes con una mayor cantidad de infección (conjunto de control). Estas imágenes presentan un mayor número de bacilos así como la formación de grandes cúmulos. Alguno de los resultados obtenidos se muestran en la figura 7.

Fig. 7: Muestra de resultados del sistema sobre el conjunto de control.

IV. DISCUSIÓN

Este artículo diseña e implementa un detector automático de bacilos basado en aprendizaje profundo. El detector trabaja con imágenes de microscopía con tinción ZN. El sistema está entrenado para la detección de BAAR en imágenes de microscopía con baja presencia de bacilos, debido a su mayor complejidad de detección en una búsqueda manual.

El sistema fue entrenado con 120 imágenes de microscopía, con los bacilos previamente señalados por cajas delimitadoras. Estas cajas delimitadoras fueron indicadas manualmente y sólo señalan bacilos individuales. A pesar de que el sistema propuesto fue

entrenado con esta información, el análisis de los resultados de *test* demostró que el sistema de aprendizaje profundo logró abstraer este conocimiento para, no solo señalar bacilos individuales, también bacilos solapados. Este comportamiento se puede ver en la segunda y tercera columnas de la figura 6, donde grupos de dos bacilos son detectados por el sistema presentado.

El sistema también puede detectar fragmentos de bacilos o bacilos parcialmente visibles, como se ilustra en la primera columna de la figura 6. El recuadro original señala dos localizaciones de bacilos frente a las tres señaladas por el sistema. El cuadro delimitador original no contabiliza el tercer bacilo, ya que se encuentra bajo el pigmento azul.

Tras analizar los resultados de *test*, observamos que el sistema omite un número bajo de BAAR. Esto ocurre mayormente en imágenes borrosas del conjunto de datos y en bacilos poco visibles, que en muchos casos pasaron desapercibidas por el cuadro delimitador original. Esto sugiere que aumentando las imágenes de entrenamiento y mejorando los cuadros delimitadores originales, el sistema mejoraría y se evitaría este problema.

En la tabla ?? se comparó el sistema propuesto con modelos anteriores de detectores de bacilos basados en aprendizaje profundo. La tabla muestra diferentes tamaños de conjuntos de datos, técnicas de preprocesamiento y algoritmos de aprendizaje profundo.

Todos los estudios anteriores muestran una visión de los algoritmos en dos etapas, en la que la primera etapa selecciona los bacilos candidatos y, a continuación, un clasificador decide cuáles de ellos son realmente bacilos. En el enfoque presentado, la arquitectura del detector es un algoritmo de una etapa. Incluso prescindiendo de la primera etapa, el sistema muestra resultados fiables, logrando alcanzar una precisión superior a los trabajos previos. Con respecto al tiempo de inferencia, no hay reportes en la literatura consultada.

Los resultados presentados reportan una aceleración frente al proceso de recuento manual de BAAR, reduciendo así el tiempo de diagnóstico de tuberculosis. De acuerdo con los resultados, el detector también es capaz de aumentar la sensibilidad de la microscopía de tinción ZN como herramienta de diagnóstico evitando bacilos inadvertidos debido a la falta de experiencia de los técnicos de laboratorio, la gran carga de trabajo, o bacilos parcialmente ocultos.

El trabajo en entornos reales implicará evaluar imágenes pertenecientes a pacientes con mayor carga bacteriana, por lo que es importante evaluar la respuesta del sistema. La figura 7 muestra esta respuesta, encontramos un comportamiento similar al reportado en el conjunto de *test*, además de una gran capacidad de abstracción, consiguiendo detectar la presencia de formaciones de cúmulos de BAAR. El sistema no es capaz de detectar todas las formaciones, los grandes cúmulos o superposiciones en X pueden pasar desapercibidas por el sistema.

Tabla IV: Técnicas de *Deep learning* y rendimiento para la detección de bacilos reportados en trabajos anteriores.

	<i>Recall</i>	<i>Precisión</i>	<i>F1</i>	<i>Test-set</i>	<i>Técnica de detección</i>
[11]	97,00 %	98,00 %	97,50 %	298	Segmentación + CNN
[8]	97,13 %	78,40 %	86,77 %	22	Segmentación + CNN
[9]	83,78 %	67,55 %	74,79 %	40	Dos CNN en cascada
[10]	98,30 %	82,60 %	89,77 %	300	<i>Faster R-CNN (Data Augmentation)</i>
Este trabajo	92,86 %	99,49 %	96,06 %	40	Una única CNN

Es importante resaltar que además de no ser entrenada con este tipo de casuísticas, la técnica desarrollada está enfocada en la localización de estructuras o formaciones pequeñas en relación al tamaño global de la imagen.

La técnica de visión artificial presentada puede ser utilizada en otros campos y áreas. Su uso estaría recomendado sobretodo cuando la poca saturación, contraste o dimensión del objeto a localizar imposibilite su detección mediante los métodos de dos etapas.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se propone un detector de bacilos de una etapa basado en aprendizaje profundo que localiza automáticamente los BAAR presentes en imágenes de microscopía de esputo con tinción ZN.

Las imágenes de esputo se preprocesan y fragmentan, la red de aprendizaje profundo utiliza estos fragmentos como entrada. Durante el entrenamiento, más del 95 % de los fragmentos se etiquetan como fondo. A pesar del desequilibrio del conjunto de datos, el método obtiene una precisión del 99,49 % y un *recall* del 92,86 % en la detección de BAAR en el conjunto de *test*. El sistema propuesto supera la detección manual original, detectando incluso bacilos superpuestos.

Nuestros resultados se compararon con investigaciones bibliográficas anteriores, demostrando la viabilidad del método propuesto. Los resultados reportados mejoran las soluciones anteriores evitando la etapa de propuesta de candidatos, y alcanzando la mayor precisión reportada en la literatura. El método presenta una detección precisa y rápida de BAAR en conjuntos de imágenes de microscopía, ayudando así al diagnóstico y mejorando el pronóstico de la tuberculosis.

Nuestros esfuerzos actuales se centran en la fase de entrenamiento de nuestro detector de bacilos basado en aprendizaje profundo. La inteligencia artificial en ámbitos biomédicos presenta la dificultad añadida para encontrar datos veraces con los que trabajar. Nuestro objetivo es demostrar que el método de una etapa puede entrenarse con diferentes técnicas de microscopía, manteniendo la precisión actual.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado por “Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (JU)” bajo el identificador del acuerdo de subvención número 853989. JU recibe apoyo de “European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and EFPIA” y la organización sin ánimo de

lucro ”Global Alliance for TB Drug Development, Bill & Melinda Gates Foundation and University of Dundee”.

Esta es una versión ampliada y revisada de un trabajo previo publicado por *Springer Nature, Lecture Notes in Networks and Systems book series*, volumen 721, páginas 269-279[17]. Se han incluido nuevos resultados, y ampliado la descripción metodológica.

DISCLAIMER. Este trabajo refleja únicamente los puntos de vista del autor, y la JU no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

REFERENCIAS

- [1] G WHO, “Global tuberculosis report 2022,” *Glob Tuberc. Rep*, 2022.
- [2] Prasanta Kumar Das, Somtirtha B Ganguly, Bodhisatya Mandal, et al., “Sputum smear microscopy in tuberculosis: It is still relevant in the era of molecular diagnosis when seen from the public health perspective,” *Biomedical and Biotechnology Research Journal (BBRJ)*, vol. 3, no. 2, pp. 77–79, 2019.
- [3] Bipul Chandra Deka, Devabrata Saikia, and Manash pratim Kashyap, “Diagnosis of tuberculosis,” *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, vol. 9, no. 07, pp. 2022.
- [4] Global Laboratory Initiative (GLI), *Laboratory Diagnosis of Tuberculosis by Sputum Microscopy*, SA Pathology, 2013.
- [5] Rafikha Aliana A Raof, MY Mashor, R Badlishah Ahmad, and SSM Noor, “Image segmentation of ziehl-neelsen sputum slide images for tubercle bacilli detection,” *Image Segmentation*, pp. 365–378, 2011.
- [6] Zulfiqar Ahmad Khan, Waseem Ullah, Amin Ullah, Seungmin Rho, Mi Young Lee, and Sung Wook Baik, “An adaptive filtering technique for segmentation of tuberculosis in microscopic images,” in *Proceedings of the 4th International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval*, 2020, pp. 184–187.
- [7] Zhisong Li, Jiayao Ling, Jing Wu, Nian Luo, Min Tan, and Ping Zhong, “Research on preprocessing method for microscopic image of sputum smear and intelligent counting for tubercule bacillus,” in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. IOP Publishing, 2018, vol. 466, p. 012112.
- [8] Rani Oomman Panicker, Kaushik S Kalmady, Jeny Rajan, and MK Sabu, “Automatic detection of tuberculosis bacilli from microscopic sputum smear images using deep learning methods,” *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 38, no. 3, pp. 691–699, 2018.
- [9] Sonaal Kant and Muktabh Mayank Srivastava, “Towards automated tuberculosis detection using deep learning,” in *2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*. IEEE, 2018, pp. 1250–1253.
- [10] Moumen El-Melegy, Doaa Mohamed, and Tarek ElMelegy, “Automatic detection of tuberculosis bacilli from microscopic sputum smear images using faster r-cnn, transfer learning and augmentation,” in *Pattern Recognition and Image Analysis: 9th Iberian Conference, IbPRIA 2019, Madrid, Spain, July 1–4, 2019, Proceedings, Part I 9*. Springer, 2019, pp. 270–278.
- [11] V Shwetha, Keerthana Prasad, Chiranjoy Mukhopadhyay, Barnini Banerjee, and Abir Chakrabarti, “Automatic detection of bacilli bacteria from ziehl-neelsen sputum smear images,” in *2021 2nd International Conference on Communication, Computing and Industry 4.0 (C2I4)*. IEEE, 2021, pp. 1–5.

- [12] KS Mithra and WR Sam Emmanuel, "Automated identification of mycobacterium bacillus from sputum images for tuberculosis diagnosis," *Signal, Image and Video Processing*, vol. 13, pp. 1585–1592, 2019.
- [13] Rani Oomman Panicker and MK Sabu, "Automatic detection of tuberculosis bacilli from conventional sputum smear microscopic images using densely connected convolutional networks," *SN Computer Science*, vol. 3, no. 4, pp. 263, 2022.
- [14] Barret Zoph, Vijay Vasudevan, Jonathon Shlens, and Quoc V Le, "Learning transferable architectures for scalable image recognition," in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 2018, pp. 8697–8710.
- [15] Fatemeh Hoorali, Hossein Khosravi, and Bagher Moradi, "Automatic bacillus anthracis bacteria detection and segmentation in microscopic images using unet++," *Journal of Microbiological Methods*, vol. 177, pp. 106056, 2020.
- [16] Olga Russakovsky, Jia Deng, Hao Su, Jonathan Krause, Sanjeev Satheesh, Sean Ma, Zhiheng Huang, Andrej Karpathy, Aditya Khosla, Michael Bernstein, et al., "Image-net large scale visual recognition challenge," *International journal of computer vision*, vol. 115, no. 3, pp. 211–252, 2015.
- [17] Lara Visuña, Javier Garcia-Blas, and Jesus Carretero, "Novel deep learning-based technique for tuberculosis bacilli detection in sputum microscopy," in *International Conference on Interactive Collaborative Robotics*. Springer, 2023, pp. 269–279.